

MINTAQA IQTISODIY SALOHIYATINING NAZARIY ASOSLARI

Embergenov Alisher Jumamuratovich

QQDU Buxgalteriya hisobi va audit kafedrası o'qituvchisi

Zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarida iqtisodiy tizim, jarayon va hodisalarni tavsiflashda iqtisodiy salohiyat atamasi keng qo'llanilib kelinmoqda. Ahamiyatlisi shundaki, iqtisodiy salohiyat atamasi mazmuni mamlakat, mintaq va korxon miqyosida o'rganilganda bir-biridan farqlanuvchi ko'rsatkichlar orqali ochib beriladi. Qator iqtisodiy adabiyotlar tahlili ko'rsatishicha, iqtisodiy salohiyat tushunchasi iqtisodiyot nazariyasida alohida kategoriya sifatida yetarlicha o'rganilmagan va uning mazmuni borasida mavjud umumiy qarashlar ulushi juda kam, ya'ni iqtisodiy salohiyat bo'yicha qarashlarda yagona mazmunga kelinmagan, iqtisodiy salohiyat holati, rivojlanish tendentsiyalari va istiqbollari bo'yicha umumqabul qilingan baholash metodikasi ham qabul qilinmagan. Shu bois, fikrimizcha, iqtisodiy salohiyat tushunchasini yanada kengroq o'rganish, ilmiy yondashuvga qarab tadqiqot xususiyatlarini aniqlash va tahlil qilish ahamiyatlidir. Iqtisodiy salohiyat uning tarkibini hosil qiluvchi qator elementlardan tashkil topgan integral tushuncha hisoblanadi. Iqtisodiy salohiyat mavzusi ilmiy adabiyotlarda turli yo'nalishlarda o'rganilishi va iqtisodiy fikrning rivojlanishi bilan uning tarkibi borasidagi qarashlar ham o'zgarib bordi. Ta'kidlash kerakki, iqtisodiy salohiyat tarkibiga kiruvchi ayrim elementlar iqtisodiy salohiyat kategoriyasidan ham oldinroq paydo bo'lgan va mustaqil ravishda rivojlanib borgan. Jumladan, ishlab chiqarish salohiyati XIX asr o'rtalarigacha amaliy jihatdan iqtisodiy salohiyat o'rnida qo'llanilib kelgan. Ishlab chiqarish fondlari, moddiy zaxiralar ishlab chiqarish salohiyati asosini tashkil qilgan. Bu fondlar tarkibiga mehnat resurslari salohiyati ham kiritilgan. Iqtisodiyotning modernizatsiyalashuvi va ishlab chiqarishning intensivlashuvi ishlab chiqarish jarayonida mehnatning kapitalga almashinuv jarayoni jadallashiga olib keldi, natijada iqtisodiy salohiyat tarkibida nomoddiy elementlar paydo bo'ldi, xususan bozor, innovatsion, intellektual salohiyat turlarining ahamiyati oshdi. Iqtisodiy salohiyat tarkibiga kiruvchi elementlar ahamiyatining bu kabi o'rin almashinuvi avvalam bor iqtisodiy o'sish omillarining o'zgarishi bilan bog'liqdir. Ya'ni, davr talabi bilan oddiy ekstensiv iqtisodiy o'sish yangi texnologiyalar va innovatsion yechimlarga asoslanuvchi sifatli iqtisodiy o'sish, intensiv iqtisodiy o'sish bilan almashgan. Shu bois ham zamondosh olimlar tomonidan taklif etilgan iqtisodiy salohiyat tarkibi xilmaxilligi bilan ajralib turadi. Iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiq etilgan va taklif etilgan iqtisodiy salohiyat tarkiblarining qiyosiy tahlili natijasida ular to'rt yirik guruhga bo'lindi.

Taklif etilayotgan iqtisodiy salohiyat tarkibining birinchi guruhi ishlab chiqarish salohiyati hisoblanadi. Iqtisodchi olimlar fikricha, ishlab chiqarish salohiyati ishlab chiqarish omillaridan kutilayotgan natijadorlikni aks ettiradi, ya’ni ishlab chiqarish kuchlaridan samarali foydalanilganda erishilishi mumkin bo‘lgan potentsial natijalarni bildiradi. Ishlab chiqarish salohiyati doimiy o‘zgarish va rivojlanishda bo‘lgani uchun uning tarkibiy elementlarini aniq vaqt momentida baholash to‘g‘ri bo‘ladi. Uning elementlari ishlab chiqarish jarayonida foydalaniladigan omillardan tashkil topadi. Iqtisodiy salohiyat mazmunini aniqlashda uning tarkibiy tuzili va shakllanish omillarini aniqlash muhim hisoblanadi. Ko‘p tomonlama yondashuvlar sababli iqtisodiy salohiyat tarkibini aniqlashda iqtisodiyotni amal qilish darajasi bo‘yicha xilma-xillik mavjud, ularni quyidagi darajada guruhlash mumkin.

Iqtisodiy salohiyat tarkibi

Mikrodarajada iqtisodiy salohiyat tarkibi korxonalar miqyosida aniqlanadigan ko‘rsatkichlar orqali aniqlanadi. Jumladan, ushbu tarkibga xususiy mulk, logistik, raqobat, resurs, marketing, innovatsion, sotish bo‘yicha korxonaning mavjud salohiyatini kiritish mumkin.

Mezodarajadagi tarkib mintaqa iqtisodiy salohiyatini ifodalovchi ko‘rsatkichlar bilan tavsiflanadi. Bu guruh o‘z tarkibiga tabiiy-resurs, demografik, ekologik, eksport, investitsion, institutsional, bozor, ta’lim va ijtimoiy soha bo‘yicha mintaqaning mavjud salohiyatini oladi.

Makrodarajadagi tarkib butun mamlakat uchun tegishli bo‘lib, o‘z ichiga mezodarajadagi tarkib bilan bir qatarga iqtisodiyot tarmoqlari iqtisodiy salohiyatini ham oladi.

Yuqoridagi mezodarajada guruhlash tarkibiga mos ravishda Qoraqalpog‘iston Respublikasida ishlab chiqarish sanoatining tarkibi (% da) ko‘rib chiqishimiz mumkin.

Sanoat bu–xomashyoni qayta ishlash, yer osti boyliklarini o‘zlashtirish, ishlab chiqarish vositalari va xalq iste’moli mollarini yaratishni qamrab oluvchi ishlab chiqarish tarmog‘i.

Qoraqalpog'iston Respublikasi korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari.

Dastlabki ma'lumotlar bo'yicha 2024-yilning yanvar oyida Qoraqalpog'iston Respublikasi korxonalari tomonidan 1581,8 mlrd. so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo'lib, 2023-yilning yanvar oyiga nisbatan sanoat ishlab chiqarishining fizik hajmi indeksi 108,4 % ni tashkil etdi. Sanoat ishlab chiqarishining fizik hajmi indeksi ishlab chiqarilgan mahsulotlar (ishlar, xizmatlar) hajmining taqqoslanadigan davrlardagi o'zgarishini tavsiflovchi nisbiy ko'rsatkichdir. Sanoat ishlab chiqarishi tarkibida eng katta ulush ishlab chiqaradigan sanoat hissasiga to'g'ri kelib, 1227,2 mlrd so'mni, jami sanoat ishlab chiqarishidagi ulushi 77,6 % ni tashkil etdi. Jami sanoat ishlab chiqarishi fizik hajmi o'sishining asosiy omili bo'lib, tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash sanoatning— 6,8 % ga, ishlab chiqaradigan (qayta ishlash) sanoatning—5,5 % ga hamda elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalashning—25,9 % ga o'sishi kuzatildi. Shuningdek, o'tgan yilning tegishli davriga nisbatan suv bilan ta'minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish—27,1% ga kamayish kuzatildi.

Tog'-kon sanoati 2024-yilning yanvar oyida ishlab chiqarilgan mahsulotlar

Tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash—tabiatda qattiq jinslar shaklida uchraydigan (ko'mir, ruda), suyuq holatda uchraydigan (neft) yoki gazzimon holatda uchraydigan (tabiiy gaz) foydali qazilmalarni qazib olishni o'z ichiga oladi. Tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash sanoati korxonalari tomonidan 2024-yilning yanvar oyida ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 11,5 mlrd. so'm yoki jami ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmidagi ulushi 0,7 % ga to'g'ri keldi.

Mezodarajadagi tarkib mintaqa iqtisodiy salohiyatini ifodalovchi ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadigan tabiiy-resurslar tarkibiga kiruvchi yuqorida keltirilgan ma'lumotlar mintaqa iqtisodiy salohiyatining asosiy ko'rsatkichlaridan hisoblanadi.

Xulosa

Iqtisodiy salohiyat tushunchasi murakkab, dinamik va ko'p darajali kategoriya hisoblanib, o'zida resurslar hajmi va sifati, ichki va tashqi omillar, rivojlanish maqsadlari va erishilgan natijalarini mujassamlashtiradi. Shu bois iqtisodiy salohiyat mazmunini aniqlashda ko'p qamrovli, kompleks ta'rifni berish talab etiladi. Buni amalga oshirishda tizimli yondashuvni qo'llash maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari iqtisodiy salohiyat tarkibiy elementlarining o'ziga xos xususiyatlarini ham e'tibordan qoldirmaslik talab etiladi. Iqtisodiy salohiyat mintaqaning aholi turmush darajasini yaxshilash maqsadida resurslar kompleksidan, mavjud va kelajakdagi iqtisodiy tizimning(boshqaruv) xususiyatlaridan, geografik joylashuv va tabiatdan samarali va oqilona foydalana olishga bo'lgan imkoniyati va quvvati hisobalanadi. Uning mazmunini tizimli aniqlashda ishlab chiqarish salohiyati, tabiiy-ekologik salohiyat, ijtimoiy-madaniy salohiyat va moliyaviy salohiyat elementlariga ajratib o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М, 1999.
2. Задоя А.А. Народнохозяйственный потенциал и интенсивное воспроизводство. Киев: Вища школа, 1986.
3. Анчишкин А.И., Наука. Техник. Экономика., М.: Экономика. 1986
4. Архипов А.И., Велбн Т.К. / Экономический словарь. М: Проспект, 2005.
5. Л.И. Абалкин. Экономическая энциклопедия / Под общ. ред. Абалкина Л.И. М.: Экономика, 1999.
6. Козлова, О. В. "Управление социалистическим производством: Словарь/Под ред. ОВ Козловой." (1983).
7. Мырзанов Б.Ж, Таджиев Т.М ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИАЛЬНО-СТРУКТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН // Экономика и финансы (Узбекистан). 2022. №9 (157).
8. Embergenov, Alisher, and Sultanbek Saginbaev. "IQTISODIY SAMARADORLIKDA TASHQI SAVDO AYLANMASI TUSHUNCHASI VA MOHIYATI." Interpretation and researches 1.11 (2023).
9. Embergenov A. J. et al. MINTAQA IQTISODIY SALOHIYATIDA IQTISODIY GEOGRAFIYA TUSHUNCHASI VA O 'RNI //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 133-136.

10. Embergenov A. MINTAQA IQTISODIY SALOHİYATINI BAHOLASHNING XORIJIY MEZONLARI //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 1. – №. 9.
11. Юсупова Р. Е., Мырзанов Б. Ж. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ //Та’lim fidoyilari. – 2022. – Т. 5. – С. 24-35.